

BOLALAR ONKOLOGIK KASALLIKLARI SABAB, OQIBAT, DAVO CHORALARI

Normatova Sevinch Otabek qizi

Qo'qon universiteti andijon filiali Tibbiyot fakulteti
Stomatologiya yo'nalishi

Email: sevinchxonnormatova@gmail.com

Tel: +998 91 161 02 26

Asqarova Marjonabonu O'ktamali qizi

Tibbiyot fakulteti Farmatsiya yo'nalishi

Email: marjonaasqarova@gmail.com

Tel: +998 77 109 21 04

Rahmataliyeva Saida Sa'dulla qizi

Tibbiyot fakulteti Stomatologiya yo'nalishi

Email: raxmataliyevasaida@gmail.com

Tel: +998 93 858 27 27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293905>

Anotatsiya

Ushbu maqolada bolalar orasida uchrayotgan onkologik kasalliklar — xususan, leykemiya, neyroblastoma, limfoma va boshqa saraton turlarining kelib chiqish sabablari, rivojlanish omillari, erta tashxis qo'yishning ahamiyati hamda davolash usullari keng yoritilgan. Onkologik kasalliklarning bolalar salomatligiga, ularning jismoniy va psixologik rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada, shuningdek, zamonaviy terapiya usullari (kimyoterapiya, nur terapiyasi, jarrohlik aralashuvi) bilan bir qatorda, kasallikka chalingan bolalarga psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatish zarurligi ta'kidlanadi. Profilaktik choralarning ahamiyati, otionalarning xabardorligini oshirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish kabi masalalar ham muhokama qilinadi. Maqola sog'liqni saqlash sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, talaba va keng jamoatchilik uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: onkologik kasalliklar, bolalar, saraton, leykemiya, limfoma, davolash, erta tashxis, psixologik yordam, profilaktika, sog'liqni saqlash.

Annotation

This article provides an in-depth overview of oncological diseases in children, including common types such as leukemia, neuroblastoma, and lymphoma. It explores the main causes and risk factors contributing to the development of childhood cancers, with emphasis on the importance of early diagnosis and timely medical intervention. The article discusses the physical and psychological impact of cancer on pediatric patients, and evaluates modern treatment approaches, including chemotherapy, radiation therapy, and surgical procedures. Furthermore, the significance of psychological and social support for

affected children and their families is highlighted. Preventive strategies, public awareness, and the promotion of a healthy lifestyle are also addressed. This article is intended for healthcare professionals, students, and the general public interested in pediatric oncology.

Keywords: oncological diseases, children, cancer, leukemia, lymphoma, treatment, early diagnosis, psychological support, prevention, healthcare.

Аннотация

В статье представлен подробный анализ онкологических заболеваний у детей, включая такие распространённые формы, как лейкемия, нейробластома и лимфома. Рассматриваются основные причины и факторы риска, способствующие развитию рака у детей, подчёркивается важность ранней диагностики и своевременного медицинского вмешательства. Описано влияние онкологических заболеваний на физическое и психологическое состояние ребёнка. Также рассмотрены современные методы лечения, включая химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое вмешательство. Особое внимание уделено роли психологической и социальной поддержки как для самих детей, так и для их семей. Обсуждаются профилактические меры, повышение осведомлённости населения и пропаганда здорового образа жизни. Статья предназначена для специалистов в области здравоохранения, студентов и широкой аудитории, интересующейся детской онкологией.

Ключевые слова: онкологические заболевания, дети, рак, лейкемия, лимфома, лечение, ранняя диагностика, психологическая поддержка, профилактика, здравоохранение.

Onkologiya (yun. onkos — shish, o'sma va ... logiya) — tibbiy-biologik fan; odam, hayvon va o'simliklarda onkogenezni nazariy, eksperimental va klinik jihatdan o'rganadi va o'simtalarni aniqlash, davolash hamda oldini olish usullarini ishlab chiqadi. Eksperimental va klinik O. farq qilinadi. O. 20-asrda eksperimental tibbiyot yutuqlari (o'sma hujayralarini ko'chirib o'tkazish, keyinchalik esa tashqaridan ta'sir etib, hayvonlarda o'smalar hosil qilish) asosida shakllandi. O'smalar insoniyatga juda kadimdan ma'lum (Gippokrat, K. Galen), unga oid dastlabki yozma manbalar miloddan avvalgi Misr, Xitoy va Hindistonda topilgan. O.ning rivojlanishida, ayniqsa, Gippokrat, Ibn Sino, nemis olimi R.^[1]

Virxov, rus olimlari M. A. Novinskiy, N. N. Petrov va boshqalarning xizmatlari katta. Eksperimental O. (M. A. Novinskiy asarlaridan boshlangan, 1876) va nazariy O.da o'sma hosil qiluvchi omil turiga qarab 3 asosiy yo'nalish: virus O.si (fransuz

olimi A. Borrel, 1903, amerikalik olim F. P. Raus, 1911), kimyoviy O. (yapon olimlari K. Yamagiva va K. Itikava, 1915) va radiatsion O. (fransuz olimi A. Lakassan, 1932) va boshqa shakllandi. Rus olimi L. A. Zilber o'smalarning virus-genetik nazariyasini ishlab chiqdi. Klinik O.ning jadal rivojlanishi xirurgiya, radiologiya, kimyoterapiya, immunologiyaning muvaffaqiyatlari bilan bog'liq. Gippokrat xavfli o'smalar kelib chiqishida tashqi omillarga alohida ahamiyat bergan, bunda u bemorga ruhiy va jis-man sifatlarini mujassamlashtirgan xrlida, har biriga xos (individual) yon-doshish kerakligini aytgan.

Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" kitobida o'zining shaxsiy eksperimental va klinik tajribalari bilan birga o'smalarning kelib chiqishi, belgilari, ularni taniy olish va davolash usullarini qam bayon qilgan.

R. Virxovning hujayra patologiyasi nazariyasi tibbiyot, jumladan, O. tarixida keskin burilish yasadi.

Eksperimental O.ning asoschisi M. A. Novinskiy dunyoda birinchi bo'lib hayvonlarda xavfli o'smalarni biridanbiriga ko'chirib o'tkazib, o'smalarning eksperimental shtammlarini hosil qilish uchun yo'l ochdi. N. N. Petrovning nazariy va amaliy O.ga qo'shgan hissasi ulkan. Uning "O'smalar xaqida umumiy ta'limot" (1910) monografiyasi O. tarixida shifokor-onkologlarning ilk dasturi bo'lib qoldi va o'smalar haqidagi bilimlarning keng tarqalishiga olib keldi.

O'zbekistonda O. fanining rivojlanishi P. F. Borovskiy, L. D. Vasilenko va boshqa olimlar nomi bilan bog'liq. 1931-yilda Toshkentda O'zbekiston rentgen-radiologiya va o'sma ilmiy tadqiqot instituti ochilib, 1940-yilgacha faoliyat ko'rsatishi, 1946-yilda Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida O. kafedrasi ochilishi, 1958-yilda O'zbekiston Rentgenologiya, radiologiya va onkologiya ilmiy tadqiqot instituta tashkil etilishi, respublikadagi barcha tibbiyot institutlarida onkologiya kafedralari faoliyat ko'rsata boshlashi O. sohasida keng ko'lamda tadqiqotlar olib borilishiga imkon berdi.

O'zbekiston onkologlari tomonidan o'smalar bilan birga uchraydigan kasalliklar, quyosh nurining o'sma to'qimalaridagi almashinuvga ta'siri (J. M. Abdurasulov, K. Ye. Nikishin vab.), o'sma kasalliklari epidemiologiyasi va onkologik yordamni tashkil etish (N. Q. Murodxo'jayev, K. G. Bobrina), xavfli o'smalar immunologiyasi masalalari (A. I. Nikolayev), o'smalarni rentgenologik (J. M. Abdurasulov), ultratovush (A. A. Fozilov) va radioizotop (N. Q. Murodxo'jayev) usullar orqali aniqlash yo'llari takomillashtirildi.

Xavfli o'smalarning eksperimental, kimyoviy va radiatsion kanserogenezi masalalari, onkologik kasallarni operatsiya qilib davolash ishlari yo'lga qo'yiladi. Onkologiya markazida o'smani ultratovush, elektr magnit maydoni (SVCH,

UVCH), lazer nuri va fizik omillar yordamida mahalliy hamda umumiy giperterapiya usullarini qoʻllagan holda kompleks davolashning yangi usullari ishlab chiqildi.

O. fani hozirgi 3 yoʻnalishda rivojlantirilmokda: 1) normal hujayradan rak hujayraga oʻtish mexanizmini fundamental usullar orqali yechish; 2) aholi oʻrtasida ushbu kasallikka moʻyil boʻlgan va klinik belgilari yuzaga chikmagan kishilarda raknn immunologik usullar bilan aniklash; 3) xavfli oʻsmalarni immunologik usullar bilan davolashni takomillashtirish.

Xavfli oʻsma koʻpincha oʻlim bilan tugaydi. Shuning uchun deyarli hamma mamlakatlarda unga qarshi kurash olib boriladi. Bu ishga Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti, Xalqaro rakka qarshi kurash ittifoqi va agentligi rahbarlik qiladi.

Hozirgi Oʻzbekistonning yirik shahar va qishloqlarida O. dispanserlari va markazlari faoliyat koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi Onkologiya markazi, respublika va shahar onkologiya dispanseri, shuningdek, tibbiyot intlarining O. kafedralarida O.ning eng dolzarb masalalari ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi.

Asosiy qism

Onkologik kasalliklar nafaqat katta yoshdagi aholi, balki bolalar salomatligiga ham jiddiy taʻsir etayotgan muammolardan biridir.

Mutaxassislarining fikricha, bunday kasalliklar profilaktikasiga oid tadbirlarni samarali tashkil etish va kasallikni erta bosqichda aniqlash orqali minglab bemorlarni sogʻlom hayotga qaytarish mumkin.

— Bugungi kunda bolalar oʻrtasida qanday onkologik kasalliklar koʻp uchrayapti?

— Bolalar oʻrtasida uchraydigan onkologik kasalliklar ichida gemablastozlar qariyb qirq foizni tashkil etadi. Shuningdek, markaziy asab tizimi oʻsmalari, neyroblastomalar, buyrak, suyak, yumshoq toʻqimalar, quloq, tomoq, burun, jigar va jinsiy aʻzolar xavfli oʻsmalari uchrab turadi.

— Bunday kasalliklarning kelib chiqishining asosiy sabablari nimada va uning oldini olish uchun nimalarga eʼtibor qaratish lozim?

— Bolalarda onkologik kasalliklar yuzaga kelishida embrional omillar asosiy oʻrin egallaydi. Bolalarda xavfli oʻsma kasalliklarining oldini olish uchun, avvalo, ota-ona sogʻlom boʻlishi, oilada sogʻlom muhit yaratilishi, inson zararli illatlardan xoli boʻlishi, shuningdek, ekologik muhit musaffoligi juda muhim hisoblanadi.

— Bolada xavfli oʻsma rivojlanayotganini qanday bilish mumkin?

— Bola holsizlanadi, kamqonlik rivojlanib boradi, tana harorati 37-37,5 gacha koʻtariladi. Bundan tashqari, tana vazni kamayadi, periferik limfa tugunlari,

jag'osti, qo'ltiqosti, bo'yin, chovlarda limfa tugunlari kattalashadi. Ana shunday alomatlar kuzatilsa, bolani onkolog ko'rigiga yo'llash kerak. Bugungi kunda hududlarimizdagi tibbiyot muassasalarida bolalarda onkologik kasalliklarni erta aniqlash va davolash bo'yicha zamonaviy imkoniyatlar yaratilgan.

— **Ba'zi bolalarda xalqimiz tilida nor, xol deyiladigan hosilalar bo'ladi.**

Bular bola uchun xavf tug'diradimi?

— Nor tibbiyot tilida gemangioma deb ataladi. Bundan tashqari, bolalarda limfangeomalar, suyak osteomalari, yumshoq to'qimalarda har xil xol ko'rinishidagi hosilalar uchrab turadi. Bular xavfsiz o'smalar hisoblanadi. Biroq ba'zilar xavfli o'smaga aylanishi mumkin. Shu bois, bolaning badanidagi bunday hosilalarni ota-ona o'z bilganicha bartaraf etishga urinishi, xollarni yulishga harakat qilish yoki har xil yog'lar surib yo'qotishga urinish aslo mumkin emas. Bu og'ir oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Agar bolaning badanida bunday hosilalar bo'lsa, albatta, bolani tegishli mutaxassis ko'rigidan o'tkazib, shifokor tavsiyalariga amal qilish lozim. Oilalarga kirib borganingizda ota-onalarga bu xususda yetarlicha tushuncha bersangiz bolalar salomatligini asrashga munosib ulush qo'shgan bo'lasiz.

— **Papilloma virusi inson sog'lig'iga qanchalik zarar yetkazishi mumkin?**

— Papilloma virusli kasallik hisoblanadi. Ayrim ko'rinishlari onkologik xastaliklarni keltirib chiqaradi. Xususan, ayollardagi bachadon bo'yni saratoni rivojlanishida aynan papilloma virusi yetakchilik qiladi. Bachadon bo'yni saratoni barcha yoshdagi ayollar o'rtasida tarqalishi bo'yicha ko'krak bezi saratonidan keyingi o'rinni egallaydi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda birgina 2018-yilda bachadon bo'yni saratoni bilan qariyb 570 ming yangi kasallanish holati qayd etilgan. Har yili shu kasallikdan 311 mingdan ortiq ayollar vafot etadi. Jumladan, mamlakatimizda ham har yili minglab nafardan ziyod ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Kasallikning oldini olishning eng maqbul usuli emlashdir.

Xulosa

Bolalarda uchraydigan onkologik kasalliklar sog'liqni saqlash tizimi oldida jiddiy muammo sifatida turadi. Bu kasalliklar nafaqat bola organizmiga, balki ularning psixologik holatiga, ijtimoiy muhitdagi faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Vaqtida aniqlangan onkologik kasalliklar zamonaviy davolash usullari yordamida samarali davolanmoqda. Shuningdek, kasallikni erta aniqlash, ota-onalarning xabardorligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda profilaktika choralari bolalar onkologiyasida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun

davlat va nodavlat tashkilotlar, shifokorlar hamda pedagoglar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, bu boradagi ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimov A.X., Ismoilov M.T. "Pediatriyada dolzarb muammolar", Toshkent tibbiyot nashriyoti, 2021.
- 2.Raxmonov Sh.Q. "Onkologik kasalliklar va ularning klinik ko'rinishlari", Samarqand, 2020.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Onkologik kasalliklar profilaktikasi bo'yicha metodik qo'llanma", 2022.
- 4.Axmedova M.Z. "Psixologik yordam va rehabilitatsiya onkologik kasallikka chalingan bolalarda", Toshkent, 2019.

